

ВЛИЯНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОГУРЦА, ТОМАТА И БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА, ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КРУПНЫХ ЁМКОСТЯХ

¹Самадий Ситора Абдусалимзода, ²Абдусаматов Сохибжон Абдусаматович,

³Гаффарова Хилола Фуркатовна

^{1,2,3}Учитель факультета Биологии НУУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361233>

Аннотация. Биоконтроль или биологический контроль можно определить как уменьшение количества или полное подавление фитопатогенов эндофитными бактериями. Наиболее изученным и часто сообщаемым механизмом является антагонизм. Он включает в себя наиболее специфические механизмы, такие как продуцирование литических ферментов, антибиотиков, конкуренция, производство цианистого водорода и сидерофоров, подавление кворума. Также сообщается о различных других механизмах, таких как «индуцированная системная устойчивость» (ИСУ) и «системная приобретенная устойчивость» (СПУ). ИСУ вызывается некоторыми непатогенными микроорганизмами, тогда как СПУ вызывается патогенами или химическими соединениями.

Ключевые слова: огурец, фермент, фитопатоген, антагонизм, сидерофор, инокулянт, апикаль, томат, масса плода, метаболит.

Annotatsiya. Bionazorat yoki biologik nazoratni endofit bakteriyalar tomonidan fitopatogenlarni kamaytirish yoki to'liq bostirish sifatida aniqlash mumkin. Eng ko'p o'rganilgan va tez-tez xabar qilingan mexanizm bu antagonizmdir. U litik fermentlarni ishlab chiqarish, antibiotiklar, raqobat, vodorod siyanidi va sideroforlarni ishlab chiqarish va kворумни bostirish kabi eng o'ziga xos mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, "induktsiyalangan tizimli qarshilik" (ISR) va "tizimli orttirilgan qarshilik" (SAR) kabi boshqa mexanizmlar haqida xabar berilgan. ISU patogen bo'lmagan ma'lum mikroorganizmlar tomonidan, SPU esa patogenlar yoki kimyoviy birikmalar tufayli yuzaga keladi.

Kalit so'zlar: bodring, ferment, fitopatogen, antagonizm, siderofor, inokulyant, apikal, pomidor, meva massasi, metabolit.

Abstract. Biocontrol or biological control can be defined as the reduction or complete suppression of phytopathogens by endophytic bacteria. The most studied and frequently reported mechanism is antagonism. It includes the most specific mechanisms, such as the production of lytic enzymes, antibiotics, competition, production of hydrogen cyanide and siderophores, and quorum suppression. Various other mechanisms such as “induced systemic resistance” (ISR) and “systemic acquired resistance” (SAR) have also been reported. ISU is caused by certain non-pathogenic microorganisms, while SPU is caused by pathogens or chemical compounds.

Key words: cucumber, enzyme, phytopathogen, antagonism, siderophore, inoculant, apical, tomato, fruit mass, metabolite.

Предметом исследования являлось изучение влияния выделенных эндофитных бактерий на подавление фузариозов, на рост, развитие и урожайность растений, отбор наиболее эффективных штаммов и оценка эффективности микробного инокулянта на их основе в повышении урожайности огурца, томата и болгарского перца в условиях теплиц.

Методы исследования: В исследовании использовались микробиологические, молекулярные, биохимические, аграрные и статистические методы.

Результаты исследования. Микробы, ответственные за растворение неорганических фосфатов и обеспечение их доступности для растений, называются фосфат-солюбилизаторами [1]. Фосфат-солюбилизирующая активность бактерий связана с понижением pH среды. Микробы выбирают различные механизмы для солюбилизации фосфора, например, реакции хелатирования и обмена, подкисление среды, поскольку микробы выделяют различные органические кислоты, такие как гликолевая, щавелевая и малоновая [3]. Азот является одним из макроэлементов, необходимых для повышения урожайности и продуктивности растений. Для утилизации атмосферного азота диазотрофы превращают атмосферный диазот в аммиак (форму, легко усваиваемую растениями) путем биологической фиксации азота. Эндوفитные микробы способны фиксировать больше азота по сравнению с ризосферными, поскольку внутренняя сторона растения является подходящим местом для фиксации азота ввиду низкого парциального давления кислорода [4]. Симбиотические или мутуалистические микробы образуют симбиотическую ассоциацию с бобовыми растениями и оказывают существенную помощь в росте растений, обеспечивая их фиксированным азотом. «Симбиом» - это основные гены, необходимые всем ризобиям для образования клубеньков и фиксации азота [2]. Одним из путей увеличения сельскохозяйственного производства является поддержание здоровья и плодородия почвы. После азота, фосфор также необходим для роста растений. Фосфор присутствует в почве в нерастворимой форме, и его солюбилизация (растворение) очень важна, поскольку фосфор является жизненно важным макроэлементом, необходимым для биологического роста и развития растений. Он также играет важную роль в метаболических процессах растений, включая фиксацию азота у бобовых [6], фотосинтез, перенос энергии, передачу сигналов и дыхание [5].

Ход работы. В ходе экспериментов нами было изучено влияние выделенных эндوفитных бактерий на рост и урожайность огурца сорта «Навруз» при выращивании в крупных ёмкостях (Таблица 1). Для этого семена растений были инокулированы суспензиями различных штаммов бактерий, а также смесью наиболее результативных бактерий. В результате исследований выявлено, что все 10 штаммов способствовали улучшению роста и повышению урожайности растений, однако, самым результативным оказался штамм *Pseudomonas putida* FRT-13, который увеличил длину стебля на 17,1%, длину корня - на 25,7 %, массу плода – на 5,5 %, количество плодов с 1 растения – на 50 % по сравнению с контролем. Ещё больший эффект был достигнут когда семена были инокулированы смесью 6 наиболее эффективных штаммов: *Pseudomonas chlororaphis* BST-10 + *Pseudomonas extremaustralis* CST-6 + *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7 + *Pseudomonas kilonensis* FRT-12 + *Pseudomonas putida* FRT-13 + *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в соотношении 1:1:1:1:1:1. При этом длина стебля увеличилась на 22,2 %, длина корня – на 33%, масса плода – на 7,5 %, количество плодов с растения – на 62,5 %. Наиболее активным ауксином в растениях является индолил-3-уксусная кислота (ИУК). ИУК является наиболее универсальным и важным метаболитом, который вызывает рост растений и анатомические улучшения с точки зрения удлинения клеток, поддержания апикального доминирования, предотвращения старения клеток, а также способствует развитию корневой системы.

Таблица 1

Влияние инокуляции семян огурца сорта «Навруз» эндофитными бактериями на рост и урожайность растений

Штаммы бактерий	Длина стебля (см)	Длина корня (см)	Масса плода (г)	Количество плодов с 1 растения (шт)
Контроль	86,1±6,8	51,8±5,4	104,6±7,5	8±1
<i>P. jessenii</i> BRT-3	95,5±7,1	58,9±5,5	108±7,7	10±1
<i>P. chlororaphis</i> BST-10	99,1±7,3	64,6±5,6	109,4±7,7	11±1
<i>Ps. extremaustralis</i> CST-6	96±7,1	60,2±5,5	109,2±7,7	11±1
<i>P. lini</i> FRN-1	95,5±7,1	59,4±5,5	108±7,7	10±1
<i>P. kilonensis</i> FRT-12	98,3±7,2	62,3±5,6	108,7±7,7	11±1
<i>P. putida</i> FRT-13	100,8±7,4*	65,1±5,7*	110,4±7,8*	12±1
<i>P. oryzihabitans</i> FST-7	97,8±7,2	61,5±5,6	108,9±7,7	11±1
<i>P. azotoformans</i> HRT-18	96,2±7,1	61±5,5	108,4±7,7	11±1
<i>B. toyonensis</i> HRT-5	94,5±7,0	55,1±5,4	107,4±7,6	10±1
<i>Paе. typhae</i> KRN-1	94,7±7,0	55,8±5,5	107,5±7,6	10±1
<i>P.chlororaphis</i> BST-10 + <i>P.extremaustralis</i> CST-6 + <i>P.oryzihabitans</i> FST-7 + <i>P.kilonensis</i> FRT-12 + <i>P.putida</i> FRT-13 + <i>P.azotoformans</i> HRT-18	105,2±7,5*	68,5±5,7*	112,4±7,8*	13±1

Примечание: * - статистически значимо при $p \leq 0,05$

В таблице 2 показаны результаты исследования влияния инокуляции семян томата сорта «Истиклол» эндофитными бактериями на рост и урожайность растений. Как и в случае с огурцом наибольшую эффективность в стимуляции роста показал штамм *Pseudomonas putida* FRT-13, и чуть меньшую активность - штамм *Pseudomonas chlororaphis* BST-10. Бактериальная суспензия из смеси 6 наиболее эффективных штаммов: *Pseudomonas chlororaphis* BST-10 + *Pseudomonas extremaustralis* CST-6 + *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7 + *Pseudomonas kilonensis* FRT-12 + *Pseudomonas putida* FRT-13 + *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в соотношении 1:1:1:1:1:1 была более результативной чем инокуляция единичными штаммами. В результате инокуляции смесью бактериальных штаммов длина стебля томата увеличилась на 24,9 %, длина корня – на 35,8 %, масса плода – на 11,4%, количество плодов с 1 растения – на 62,5 %.

Таблица 2

Влияние инокуляции семян томата сорта «Истиклол» эндофитными бактериями на рост и урожайность растений

Штаммы бактерий	Длина стебля (см)	Длина корня (см)	Масса плода (г)	Количество плодов с 1 растения (шт)
Контроль	68,3±5,9	47,5±5,2	99,4±7,3	5±1
<i>P. jessenii</i> BRT-3	74,1±6,2	53±5,4	104,5±7,5	7±1
<i>P.s chlororaphis</i> BST-10	79,1±6,6	57,1±5,5	107,3±7,6	8±1
<i>P. extremaustralis</i> CST-6	75,1±6,3	53,8±5,4	105,5±7,5	7±1
<i>P. lini</i> FRN-1	74,8±6,2	53,3±5,4	105±7,5	7±1
<i>P. kilonensis</i> FRT-12	76,5±6,4	55,2±5,4	106,4±7,6	7±1
<i>P. putida</i> FRT-13	80,5±6,6	58,2±5,5	107,9±7,6	8±1

<i>P. oryzihabitans</i> FST-7	76,1±6,4	54,7±5,4	106,5±7,6	7±1
<i>P. azotoformans</i> HRT-18	75,5±6,3	54,5±5,4	105,7±7,5	7±1
<i>Bac. toyonensis</i> HRT-5	72,3±6,1	50,6±5,3	103,5±7,4	6±1
<i>Paе.s typhae</i> KRN-1	72,7±6,1	51±5,4	103,4±7,4	6±1
<i>P. chlororaphis</i> BST-10 + <i>P. extremaustralis</i> CST-6 + <i>P. oryzihabitans</i> FST-7 + <i>P. kilonensis</i> FRT-12 + <i>P. putida</i> FRT-13 + <i>P. azotoformans</i> HRT-18	85,3±6,8*	64,5±5,6*	110,7±7,7*	9±1

Примечение: * - статистически значимо при $p \leq 0,05$

В таблице 6 показано влияние эндофитных бактерий на рост и урожайность болгарского перца сорта «Тамара F1». Применение смеси бактерий дало лучший результат, по сравнению с одиночной инокуляцией любым их исследуемых штаммов. В результате длина корня увеличилась на 30,8%, длина стебля – на 27,1 %, масса плода – на 13,4 %, количество плодов с растения – на 60 %.

Таблица 6

Влияние инокуляции семян болгарского перца сорта «Тамара F1» эндофитными бактериями на рост и урожайность растений

Штаммы бактерий	Длина корня (см)	Длина стебля (см)	Масса плода (г)	Количество плодов с 1 растения (шт)
Контроль	26,3±3,2	45,7±5,2	83,5±6,8	5±1
<i>P. jessenii</i> BRT-3	27,7±3,3	48,5±5,3	85,6±6,8	6±1
<i>P. chlororaphis</i> BST-10	30,4±3,4	51,5±5,4	90,1±7,0	7±1
<i>P. extremaustralis</i> CST-6	28,5±3,3	49,2±5,3	88,1±6,9	7±1
<i>P. lini</i> FRN-1	28,2±3,3	48,9±5,3	87,6±6,8	6±1
<i>P. kilonensis</i> FRT-12	29,7±3,4	51,1±5,4	89,6±7,0	7±1
<i>P. putida</i> FRT-13	31,9±3,5*	53,1±5,5*	91,5±7,1*	7±1
<i>P.s oryzihabitans</i> FST-7	29,1±3,4	50,3±5,3	89,2±6,9	7±1
<i>P. azotoformans</i> HRT-18	28,8±3,3	49,9±5,3	88,7±6,9	7±1
<i>Bac. toyonensis</i> HRT-5	26,8±3,2	48,4±5,3	85,2±6,8	6±1
<i>Paе. typhae</i> KRN-1	27±3,2	48,3±5,3	85,3±6,8	6±1
<i>P. chlororaphis</i> BST-10 + <i>P. extremaustralis</i> CST-6 + <i>P. oryzihabitans</i> FST-7 + <i>P. kilonensis</i> FRT-12 + <i>P. putida</i> FRT-13 + <i>P. azotoformans</i> HRT-18	34,4±3,8*	58,1±5,6*	94,7±7,3*	8±1

Примечение: * - статистически значимо при $p \leq 0,05$

Вывод: Таким образом, смесь эндофитных бактерий *Pseudomonas chlororaphis* BST-10 + *Pseudomonas extremaustralis* CST-6 + *Pseudomonas oryzihabitans* FST-7 + *Pseudomonas kilonensis* FRT-12 + *Pseudomonas putida* FRT-13 + *Pseudomonas azotoformans* HRT-18 в виде суспензии при соотношении концентрации бактерий 1:1:1:1:1 показала высокую эффективность в стимуляции роста и урожайности огурца, томата и болгарского перца и была выбрана для дальнейших испытаний в теплице.

REFERENCES

1. Bhattacharyya P, Jain R Phosphorus solubilising biofertilisers in the whirlpool of rock phosphate-challenges and opportunities. *Fertil News*. -2000. 45: P. 45 – 52
2. Black M, Moolhuijzen P, Chapman B, Barrero R, Howieson J, Hungria M, Bellgard M. The genetics of symbiotic nitrogen fixation: comparative genomics of 14 rhizobia strains by resolution of protein clusters. *Genes*. -2012. 3: P. 138 – 166
3. Delvasto P, Valverde A, Ballester A, Munoz J, Gonzalez F, Blazquez M, Igual J, Garcia-Balboa C. Diversity and activity of phosphate bioleaching bacteria from a high - phosphorus iron ore. *Hydrometallurgy* -2008. 92: P. 124 – 129
4. James EK, Olivares FL. Infection and colonization of sugar cane and other graminaceous plants by endophytic diazotrophs. *Crit Rev Plant Sci*. -1998. 17: P. 77 – 119
5. Khan MS, Zaidi A, Ahemad M, Oves M, Wani PA. Plant growth promotion by phosphate solubilizing fungi—current perspective. *Arch Agron Soil Sci*. -2010. P. 73 – 98
6. Kouas S, Labidi N, Debez A, Abdelly C. Effect of P on nodule formation and N fixation in bean. *Agron Sustain Dev*. -2005. P. 389 - 393